

Малиш Ліна¹

Email: malysh.lina@ukma.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3155-3209><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512281>

Громадянська участь населення України: конфігурації воєнного часу

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Важливим компонентом спротиву українського соціуму під час російсько-української війни є активна участь населення у всіх сферах суспільного життя, передусім, громадянська. Вона є засадничою для нормального функціонування соціальної системи у кризові періоди, сприяючи її резистентності зовнішнім загрозам. Відтак, коректна оцінка національної стійкості України передбачає визначення загального рівня громадянської участі та поширення її типів, а також з'ясування соціально-демографічних портретів осіб, які їх обирають.

Для опису спроможності індивідів повноцінно долучатись до тих чи інших форм інституціолізованих взаємодій сучасна соціальна наука вживає низку концептів, ключовими з яких є три – ексклюзія (exclusion), інклюзія (inclusion) й участь (participation). Перші два здебільшого використовуються як антоніми, позначаючи полюси на шкалі можливостей індивідів досягати вищих позицій соціальних ієрархій та володіти значною кількістю дефіцитних ресурсів (Marlier & Atkinson, 2010; Nekoei & Sinn, 2021; Carrino, Farnia & Giove, 2024). Концепт участі вказує на занурення індивідів до різних сфер соціального життя (Newton & Giebler, 2008).

Попри те, що активні студії участі розпочинаються ще у 1960-тих роках, наразі відсутнє стале визначення змісту цього терміну. Поруч з ним доволі часто звертаються до понять соціальної активності (social activity), соціальної інтеграції (social integration) та соціального включення (social inclusion), які подекуди вживають як його синоніми (Koster, Nakken, Pijl, van Houten & Lutje Spelberg, 2008). Водночас, головною характеристикою саме участі є активне залучення індивідів до суспільного життя та внесок у нього.

У сучасних емпіричних дослідженнях виокремлюють три основні форми участі: політичну (political participation), громадянську (civic participation) та соціальну (social participation), – відповідно до сфер, де вона розгортається. Кожна з них, своєю чергою, має три структурні елементи: когнітивно-афективний, що стосується обізнаності та сприйняття певної сфери; статусний, який вказує на належність індивіда до інституцій, які її регулюють, а також поведінковий, який відображає активність індивіда (Савельєв, 2013, с. 79).

¹ Доктор соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології, Національний університет «Києво-Могиланська академія».

Висновки дослідження стосуватимуться громадянської участі, як такої, що зумовлює ефективне функціонування соціуму у воєнний час – тобто, спрямованої на подолання негативних наслідків війни та посилення його здатності до спротиву агресії. Звідси когнітивний елемент громадянської участі стосуватиметься обізнаності про ситуацію у країні; афективний – відчуття відповідальності за неї; статусний фіксуватиме факт належності індивіда до категорій населення, поява яких обумовлена війною, а поведінковий включатиме перелік конкретних дій індивідів у воєнних умовах.

Емпіричну базу розвідки становить масив даних Інституту соціології НАН України за 2024 р. (N=4101). На основі його опитувальника було підбрано індикатори для операціоналізації громадянської участі (табл. 1).

Дивлячись на елементи участі, можемо відмітити значне інформаційне залучення населення до ситуації: здебільшого опитані переглядали новини 1-2 рази на день (36,3%), ще приблизно по 20% перевіряли їх або раз на тиждень або ж 3-5 разів на день, і, нарешті, близько 12% респондентів або майже не стежили за ними, або робили це ледь не щогодини.

Очікувано, індивіди виявляли значну стурбованість долею країни – зовсім не підтримували перекладання відповідальності за неї на інших 66,3% з них, ще 22,3% також демонстрували незначну схильність до цього, тоді як лише 6,3% більш-менш категорично визнавали, що про неї мають хвилюватись інші, а 5,2% не мали визначеної думки з цього приводу.

Відносно статусних характеристик індивідів слід вказати, що 9,7% з них наслідки війни жодним чином не торкнулись. З-поміж категорій, виникнення яких обумовлено військовими діями, респонденти найчастіше ідентифікували себе як осіб, які не полишали кордонів країни (76,5%), здебільшого обираючи тільки цей пункт із переліку (68,6%). Однак, і до початку війни значна частка населення не перетинала кордону: за даними Інституту соціології НАНУ, у 2021 р. тільки 54,6% респондентів вказувало, що жодного разу не користувались можливостями безвізового відвідування країн ЄС. Ще приблизно по 7% опитаних або виїжджали з окупованих територій, або повернулись до України після виїзду за кордон, ще 5,7% перебували у ЗСУ, а 2,9% мешкали на деокупованих територіях.

Нарешті, основну стратегію реагування населення на ситуацію складали перекази коштів на користь ЗСУ (56,4%), за якою слідували допомога постраждалим цивільним (17,9%), волонтерство у вільний (11,1%) та у робочий (5,3%) час. Інші форми діяльності, близько пов'язані з бойовими діями, (виготовлення зброї, різні типи посад у ЗСУ, допомога постраждалим цивільним біля лінії фронту) згадувались 1-2% респондентів. Ще 24,7% осіб не вдавались до активних дій, які б могли вплинути на перебіг подій.

Таблиця. 1. Операціоналізація громадської участі

Елемент	Запитання	Виміри	Категорії
Когнітивний	Як часто Ви перевіряєте новини про події в країні?	Низький рівень	<ul style="list-style-type: none"> майже не перевіряю; кілька разів на тиждень
		високий рівень	<ul style="list-style-type: none"> 1-2 рази на день; 3-5 разів на день; майже щогодини
Афективний	«Те, що станеться з Україною у майбутньому – це не моя проблема, нехай інші хвилюються за це» – це схоже чи не схоже на Вас?»	Низький рівень	<ul style="list-style-type: none"> дещо схоже на мене; дуже схоже на мене
		Високий рівень	<ul style="list-style-type: none"> зовсім не схоже на мене; мало схоже на мене
Статусний	Чи належите Ви до наступних категорій?	Значною мірою торкнулась війна	<ul style="list-style-type: none"> військовослужбовець; виїхав з тимчасово окупованих територій на контрольовані Україною; проживає на деокупованих територіях; після вторгнення виїжджав за кордон, але повернувся в Україну
		Помірно торкнулась війна	після вторгнення не виїжджав за кордон
		Не торкнулась війна	до жодної з категорій не належав
Поведінковий	Що з переліченого Ви робите зараз?	Допомога цивільного спрямування	<ul style="list-style-type: none"> переказ коштів на ЗСУ; допомога цивільним, які постраждали від війни за місцем свого проживання; волонтерська діяльність на користь ЗСУ у вільний час; волонтерська діяльність на користь ЗСУ і у робочий час
		Допомога військового спрямування	<ul style="list-style-type: none"> допомога цивільним, постраждалим від війни, виїжджаючи у зони біля лінії фронту; виготовлення зброї для ЗСУ; знаходження у ЗСУ на тилівій посаді подаль від лінії фронту; знаходження у ЗСУ на тилівій посаді близько лінії фронту; знаходження у ЗСУ на бойовій посаді
		Відсутність допомоги	жодна з перелічених форм активності

Таким чином, з-поміж елементів громадської участі афективний був найбільш яскраво вираженим: 93,4% опитаних відчували відповідальність за майбутнє країни. Достатньо високим виявився й когнітивний рівень участі – не цікавилась подіями тільки приблизно десята частина населення. Також респонденти активно долучались до підтримки країни, обираючи переважно стратегію посильної допомоги на місцях (67,1%). При цьому близько 80% опитаних не належали до тих, хто мав досвід переживання травматичних наслідків військових дій (територіальних переміщень, участі у військових діях, проживання на деокупованих територіях), – тобто, підставою для позитивного відгуку був високий рівень співпереживання.

При розгляді комбінацій вимірів структурних елементів громадянської участі для подальшого аналізу було відібрано низку її найважливіших типів, які у своїй сукупності уможливлювали комплексне розуміння цього феномену. Одержана класифікація з семи типів громадянської участі охоплювала 69,5% кейсів. Вони, своєю чергою, поділялись на дві групи – активну та пасивну – відповідно до поведінки респондентів.

Задля точнішої інтерпретації типів участі їх описи було доповнено стислими соціодемографічними портретами. При цьому, за оцінками достатності наявних доходів для нормального життя родини, одержані категорії диференціювались слабо: здебільшого опитані відмічали їхню недостатність (щонайменше 77%). Так само більшість респондентів по всіх категоріях мала вищу освіту та мешкала у містах.

Отже, пасивну громадянську участь презентували три типи.

«Пасивні відсторонені» характеризувались низькими рівнями когнітивної та афективної складових участі, їх суттєво не торкнулась війна й вони не надавали допомоги (1,2% класифікованих кейсів). До них належали переважно чоловіки (56,7%), модальний вік – молодий (60,9%).

«Пасивні потерпілі» включали високо інформаційно та афективно залучених осіб, які зазнали значного впливу війни та не беруть участі у перелічених формах діяльності (3,7%). У категорії спостерігалось домінування жінок (57,7%), осіб літнього віку (55,1%), частка осіб з вищою освітою тут виявилась найнижчою (55,5%), а тих, хто відчував брак грошей, – найвищою (84,4%).

«Пасивні поінформовані» також об'єднували індивідів із високими рівнями обізнаності й емоцій, які не відчули суттєвого впливу війни і не демонстрували поведінкового залучення (13,3%). Тут незначною мірою переважали жінки (55%) й люди літнього віку (55,2%).

У активній громадянській участі виокремлювались чотири основні типи.

«Активні цивільно спрямовані» – добре обізнані та небайдужі люди, вплив війни на яких був помірним, орієнтовані на надання цивільної допомоги. Цей тип виявився найбільш поширеним, охоплюючи 47,1% всіх класифікованих кейсів. У вказаній категорії жінок було дещо більше за чоловіків (55,6%), а за віком найбільше виявилось літніх (48,4%).

«Активні військово спрямовані» – категорія, яка відрізнялась від попередньої лише характером дій, що мали стосунок до військових операцій.

Цей тип був не надто чисельним, налічуючи лише 2% опитаних. Він включав приблизно по третині осіб з кожного вікового проміжку, в основному чоловіків (73,5%), брак грошей їм учасники відчували найрідше (77,7%).

«Активні потерпілі» подібні до пасивних, але, на відміну від останніх, поведінково залучені (14,6%). Серед осіб з даним типом участі спостерігались приблизно рівною мірою всі вікові категорії, жінки за чисельністю дещо переважали (53,8%).

«Активні непоінформовані» попри невисоку частоту перевірки новин та помірний вплив війни відчували високу відповідальність за ситуацію та активно долучались до впливу на неї (18,2%). Участь такого штабу демонстрували передусім жінки (63,3%); найменш презентованою віковою категорією була середня (27,7%), молоді та літніх людей було приблизно однаково, а частка сільського населення тут також виявилась найбільшою (28%).

Тобто, спостерігалось переважання активної громадянської участі, доміантним типом якої був свідомий посильний внесок у спільну справу опору агресії. Щодо соціодемографічних характеристик, то найбільші відмінності спостерігались за гендером та віком.

У цілому, населення України демонструє значний рівень громадянського залучення, передусім афективного, поєднаного з допомогою. Звідси їм найпоширеніший тип, що передбачав високе когнітивне та афективне залучення навіть тих, кого війна торкнулась не надто сильно, та спрямований на надання цивільної допомоги. Водночас, пасивність, ґрунтована на когнітивній або емоційній відстороненості, є мало поширеною та не складає загрози для суспільної єдності та резистентності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Савельєв, Ю. Б. (2013). Участь як прояв соціального включення в процесі модернізації: Україна в європейському контексті (1999-2010 рр.). *Український соціум*, (2), 77-98.
2. Carrino, L., Farnia, L. & Giove, S. (2024). Measuring Social Inclusion in Europe: a non-additive approach with the expert-preferences of public policy planners. *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society*, 187(1), 231-259.
3. Koster, M., Nakken, H., Pijl, S. J., van Houten, E. J., & Lutje Spelberg, H. C. (2008). Assessing social participation of pupils with special needs in inclusive education: The construction of a teacher questionnaire. *Educational Research and Evaluation*, 14(5), 395-409.
4. Marlier, E. & Atkinson, A. B. (2010). Analyzing and measuring social inclusion in a global context. *Journal of Policy analysis and Management*, 29, 285-304.
5. Nekoei, A. & Sinn, F. (2021). Social inclusion: Definition and measurement. (July 26, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3893489> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3893489>
6. Newton, K., & Giebler, H. (2008). Patterns of participation: Political and social participation in 22 nations. Discussion Paper, Berlin, July, 2008. Available at SSOAR <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-197146>